

ЁШЛАРДА ФУҚАРОЛИК ТУШУНЧАЛАРНИ, ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ТАРБИЯЛАШ

Гулзар Жумамуратова¹, Тумарис Азизова²

^{1,2}Кори-Ниязий номидаги Тарбия педагогикаси Миллий институти Коракалпогистон филиали илмий ходимлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333329>

Аннотация. Маколада ватанпарварликни тарбиялашнинг долзарб муаммо эканлиги, ўқувчиларда бу борада миллий ва умуминсоний қадриятларнинг устуворлиги хақида сўз юритилган.

Калим сўзлар: ватан туйғуси, ватанпарварлик, миллий қадриятлар, маънавий-ахлоқий қадриятлар, тарбия, зоя.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы патриотического воспитания, приоритета национальных и общечеловеческих ценностей в патриотическом воспитании учащихся.

Ключевые слова: чувство родины, патриотизм, национальные ценности, духовные и нравственные ценности, воспитание, идея.

Abstract. The article considers topical issues of patriotic education, the priority of national and universal values in the patriotic education of pupils.

Keywords: A sense of home, patriotism, national values, spiritual and moral values, upbringing, idea.

Бугунги кунда ёшларни ватан туйғуси, ватанпарварлик руҳида тайёрлаш ижтимоий халқимизнинг асосий масалаларидан бирига айланиб қолди.

Ватанпарварлик- кишининг ўзи туғилиб ўсган, камол топган жой, замин, ўлкага бўлган меҳр-мухаббатини, муносабатларини ифода этадиган ижтимоий ва маънавий-ахлоқий хислатлари, фазилатларидир. Ватанпарварлик аниқ муҳитда, заминда ва мавжуд маънавий-ахлоқий қадриятлар асосида шаклланади.

Хар бир ёшда фуқаролик тарбиясининг муҳим таркибий қисмларини ташкил этган фуқаролик тушунчаларини таркиб топтириш ва юксалтириш, вевосита маънавиятини ривожлантириш билан бирга мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида инсоннинг бурч ва масъулиятини теран англаш хусусиятини камол топтиради. Ўқувчиларида ватанпарварликни тарбиялашда «Она тили», «Ўқиш», «Тарбия» фанининг ижтимоий-педагогик имкониятлари каттадир. Чунки бошланич синфда ўқитишда ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний имкониятлари, ёши, психофизиологик хусусиятлари, билим даражаси, қизиқишлари ҳисобга олинади, фаннинг мазмуни ўқувчиларда ватанпарварлик ва миллий ифтихор туйғусини шакллантиришга қаратилади. Ушбу фанларни ўқитиш жараёнида ўқувчилар онгига ватанпарварликни сингдириш, инсон ва жамият ҳамда унинг тараққиёти хақидаги тушунчалар, билимлар хақида муайян тасаввурни ҳосил қилиш, маънавий-ахлоқий хатти-ҳаракатларни ўзлаштириш, шахснинг ижтимоий йўналиши хақидаги кўникма ва малакалар шакллантирилади. Яъни, бошланғич синф ўқувчиларида ватанпарварликни шакллантириш 1-синфдан 4-синфгача бўлган давр мобайнида муҳим ўзгаришларга учрайди. Бу ёшнинг охириги даврларига келиб ватанпарварлик хақидаги билимлар тасаввурлар ва мулоҳазалар сезиларни даражада бойийди.

Ҳар бир ўқитувчи дарс жараёнида болаларда ватанпарварликка йўналтирилган фаолиятни ташкил этиш, бу борада самарадорликка эришиш йўлида бериладиган билимлар муҳим аҳамиятга эга. Чунки, бошланғич синф ўқувчиларида ватанпарварликни шакллантириш жараёнида ўқитувчи қуйидаги вазифаларни амалга оширишлари лозим

Ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва уни шакллантиришда:

- Она-ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш;
- Мустақил Ўзбекистон тушунчасининг моҳиятини ўқувчилар онгига сингдириш;
- Ўқувчиларни халқимиз анъаналарига, удумларига, тили ва маданиятига ҳурмат билан қарашга ўргатиш;

- Буюк аждодларимиз қолдирган маънавий меросларни асраб авайлаш, уларнинг тарихини бугунги кун учун аҳамиятини идрок этиш;

- Ватан олдида маъсулият, миллий манфаат учун курашнинг моҳиятини англаш лозим.

Ўқитувчилар ўқувчиларда ватанга муҳаббат, фахрланиш, халқ ютуқларидан ғурурланиш каби туйғуларни уйғотиши мақсадга мувофиқдир.

Мадҳияда давлатимизнинг халқимизнинг инсонпарварлигини, унинг доимо дўстларга йўлдош, меҳрибон эканлигини ғурур ва ифтихор билан ёзган. Ўқувчилар мадҳияни куйлаш жараёнида миллий ғурурни ҳис этиб боради. Ватанимизнинг озод ва мустақиллиги, унда яшаш ва меҳнат қилиш буюк шараф эканлиги болаларга «Гулшан диёр», «Бобомнинг насиҳатлари», «Сув- оби ҳаёт» каби асарлар орқали тушунтирилади

Халқимизнинг энг яхши анъаналари, урф-одатларини ўқиш дарсларида мисоллар орқали ёритиш жуда фойдалидир. Масалан, халқнинг ҳаётий тажрибалари асосида юзага келган доно фикрларини ихчам шаклда ифодаловчи мақолларда ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик, мардлик, адолат, дўстлик каби инсоний ҳислатлар ўз ифодасини топган. Шу ўринда айрим мақоллар мазмунига эътибор берайлик:

Ватани борнинг бахти бор,

Меҳнати борнинг – таҳти.

Эл ғамини билган элга дoston.[3] (З.Миртурсунов Ўзбек халқ педагогикаси, Тошкент. Фан, 1973)

Халқ оғзаки ижодининг энг қадимий ва кенг тарқалган жанрларидан бири эртақларда ватанпарварлик, жисмоний ва ақлий камолот, илм ва ҳунарга муҳаббат, маънавий ахлоқ ва эстетик диднинг тарбиясига оид кўпдан-кўп педагогик материалларни учратиш мумкин.

Ёш авлодни ватанпарварликка тарбиялашда афсоналардан кенг фойдаланади. Халқ қаҳрамонлик афсоналаридан “Тумарис” ва “Широк” Ўрта Осиё халқларининг қадимги аждодлари бўлиб, уларнинг эрк ва озодлик учун олиб борган қаҳрамонона курашларини акс эттирувчи асар сифатида улкан тарбиявий аҳамият касб этади.

Халқ оғзаки ижодида дostonлар авлодлар дунёқараши, комил инсонни тарбиялашда ўзига хос бебаҳо қадриятлардан бири ҳисобланади. Дostonларда эзгулик, ватанпарварлик, халқпарварлик, дўстлик, қаҳрамонлик каби умуминсоний ҳислатлар маҳорат билан тараннум этилган.

Ушбу масалага ўтмиш мутафаккирлари ҳам катта эътибор берганлар. Абу Наср Фаробий, Абу Райхон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Алишер Навоий каби мутафаккирларнинг асарларида ватанпарварлик ҳисси масалалари алоҳида таъкидланади. Алишер Навоий ўз таълимий-ахлоқий асарларида ватан, ватанпарварлик ғояларини, одоб-ахлоқ қоидаларини илгари сурган ва улуғлаган. Унинг фикрича ҳар бир

одам ўз халқига хизмат қилиши, фойда келтириши, халқ манфаатини ўз манфаатидан юқори қуймоғи - халқ учун, ватан учун фойда эканлигини унутмаслиги кераклигини таъкидлайди.

Наф етурмакка шоир айладинг,

Нафинг агар халққа бешак дурур,

Билки бу наф ўзингга кўпроқ дурур. [Навоий.102]

Шарқ мутафаккирларининг шеъриятида инсоннинг касбу-кори билан унинг ахлоқий хислатлари ўртасида чамбарчас алоқадорлик асосида ёшларга ватанпарварлик тушунчаларини шакллантириш учун меҳнат фаолиятининг аҳамияти ғоят муҳим бир тарзда ифодаланган. Бу эса ўқувчи ёшларни меҳнатга тўғри муносабатда бўлиш ва бирор бир касбни пухта эгаллашида муҳим аҳамият касб этади.

Умумкадриятларни ўрганар эканмиз, Ватанни севиш, уни жони-дили билан химоя қилиш хис-туйғуларини илк ёшлиқдан бошлаш керак. Инсон ўзлигини англаш, насл-насабини чуқурроқ билгани сари юрагида Ватанга муҳаббат туйғуси илдиз отиб, улғая боради.

Шунинг учун бошланғич синф предметларини ўргатишда таълим тарбия жараёнини такомиллаштиришда қуйидагиларга амал қилиш лозим.

- умумтаълим мактабларида ўқувчиларни ватанпарварликка тарбиялашда ўзига хос психологик-физиологик хусусиятларини, ёшини ҳисобга олиш;

- ўқувчиларни миллий, умуминсоний кадриятлар, Ватанимизнинг бой маънавий мероси билан таништириш, малака хосил қилдириш, тобора ўстириб бойитиб бориш;

- мақол ва матал, эртақлар таҳлилида халқимизнинг ватанпарварлик, дўстлик ҳақидаги қарашларини ёритиш;

- дoston ва эртақлар қаҳромонлар талқинида Ватанга муҳаббат, мардлик, дўстлик, меҳмондўстлик, адолат каби фазилатларининг ёритилишига алоҳида аҳамият бериш;

- шарқ мутафаккирларининг ватанпарварлик ҳақидаги ғоялари, фикрлари, қарашларини таълим-тарбия тизимида қўллаш;

- ўқувчиларда Ватан туйғусини, ватанпарварликни тарбиялашда унинг ўтмиши, маданияти, тарийхи, аждодларимизнинг ватанпарварликка тарбиялашга қўшган хиссаси ҳақидаги тасавурларини кенгайтириш.

- ўқувчиларнинг ёд олишлари учун парчалар тавсия қилиш, ёзма нутқни ўстириш ҳамда эртақ, дostonларга, улардаги образларга муносабатни шакллантириш учун иншо мавзуларини танлашга эътибор бериш;

Бошланғич синф ўқувчиларини Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш мақсадида мактабларда тарбиявий соатларни мунтазам равишда олиб бориш лозим. Масалан, дарсларда фойдаланиладиган интерфаол усуллар, кичик гуруҳларда баҳс, мунозара каби олиб бориладиган ўқув машғулотларнинг сонини кўпайтириш ўқувчиларни изланувчан бўлишга, меҳнатсеварликка, одамийлик, қизиқувчан бўлишга ёрдам беради.

Хулоса қилиб шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўқувчиларни ватанпарварликка тарбиялашда дастлаб оилада, боғчада, умумий ўрта таълим мактабларида шаклланади. Таълимнинг пойдевори қанчалик мустаҳкам бўлса, ўқувчини ватанпарварликка оид дунёқараши шунчалик ривожланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. З.Миртурсунов Ўзбек халқ педагогикаси, Тошкент. Фан, 1973
2. Алишер Навоий.Хамса.Тошкент. «Фан» 1960йил